

«DOING BUSINESS» ГУРУҲИНИНГ 2006–2020 ЙИЛЛАРГАЧА БЎЛГАН
ҲИСОБОТИДА ЎЗБЕКИСТОН РЕЙТИНГИ КЎРСАТКИЧЛАРИДАГИ
ЎЗГАРИШЛАР ТАҲЛИЛИ

¹О.А.Арипов, ²Г.И. Шарофиддинова, ³Б.Б.Ғаниев

¹и.ф.д., проф. НамМҚИ, Иқтисодиёт кафедраси мудири ²НамМҚИ, Иқтисодиёт кафедраси таянч докторанти ³НамМҚИ, Иқтисодиёт кафедраси стажёр-ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137843>

Аннотация. Мақолада «Doing business» гуруҳи томонидан 2006–2020 йилларгача Ўзбекистоннинг рейтинг кўрсаткичлари таҳлил этилган. Унда рейтинг кўрсаткичларининг ижобий томонга ўзгариб боришига доир мулоҳазалар юритилган.

Калим сўзлар: кичик бизнес, тадбиркорлик, халқаро рейтинг, бизнес юритиш, мезонлар.

Аннотация. В статье анализируются рейтинговые показатели Узбекистана с 2006 по 2020 год по версии группы Doing Business. В нем были высказаны соображения относительно позитивного изменения рейтинговых показателей.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, международный рейтинг, ведение бизнеса, критерии.

Abstract. The article analyzes the rating indicators of Uzbekistan from 2006 to 2020 according to the Doing Business group. It expressed considerations regarding a positive change in rating indicators.

Keywords: small business, entrepreneurship, international rating, doing business, criteria.

Маълумки, Халқаро Валюта Фонди таркибида 2006–2020 йилларда «Doing business» (DB) гуруҳи фаолият кўрсатиб, жаҳон мамлакатларида бизнесни юритиш бўйича рейтинг кўрсаткичларини таҳлили олиб борилди. Бунда ўнта кўрсаткич бўйича глобал рейтинг тизими ишлаб чиқилган бўлиб, 190 дан ортиқ мамлакатларда тадқиқотлар олиб борилди.

«DB-2020» ҳисоботида эътироф этилишича, «Ўзбекистонда мулкчилик ва бошқарув тузилмаларини аниқлаштириш ва корпоратив шаффофликни талаб қилиш асосида корпоратив қарорларни қабул қилиш, акциядорларнинг ҳуқуқлари ва ролини ошириш орқали миноритар инвесторларнинг ҳимояси кучайтирилди». Ҳақиқатдан ҳам 2020 йилга келиб, 1-жадвалда келтирилганидек «DB-2020» рейтинги бўйича Ўзбекистонга тегишли индикатор кўрсаткичлари ижобий томонга ўзгариб борди. Бунда миноритар инвестицияларни ҳимоялаш, солиқ солиш, халқаро савдо ва шартномалар ижросини соддалаштиришдаги чора-тадбирлар муҳим аҳамият касб этди.

Фикримича, 2018-2020 йилларда 7 та индекс бўйича мунтазам ўсиш борлигини аниқ далил асосида айтиш мумкин. Ўзбекистонда инвесторлар учун кенг шарт-шароитлар яратиб борилаётганлиги туфайли, миноритар инвестицияларни ҳимоя қилиш кўрсаткичи «DB-2020» бўйича 27 поғонага кўтарилди. Агар тўловга лаёқатсизликни ҳал қилиш мезонидан ташқари олиб қаралганса, барча мезон кўрсаткичларида ўзгаришни юқори томонга силжиганини кўриш мумкин (1-жадвал). Айниқса халқаро савдони эркинлаштириш ва миноритар инвесторларни ҳимоялашда салмоқли чора-тадбирлар қўлланилди. Бу эса мамлакатда бизнес юритишни осонлаштиришга олиб келувчи саъй-ҳаракатлардан эканлигини алоҳида эътироф этиш лозим.

1-жадвал «Doing business 2020» ҳисоботида Ўзбекистоннинг ўнта индикатор кўрсаткичлари бўйича бизнесни юритиш қулайлигини баҳолаш

Мавзу	DB 2020 рейтинги	DB 2020 кўрсаткичлари	DB 2019 кўрсаткичлари	Кўрсаткичлар ўзгариши
Глобал рейтинг	69	69,9	67,8	↑2,1
Корхоналарни рўйхатдан ўтказиш	8	96,2	96,0	↑0,2
Қурилишга рухсатномалар олиш	132	61,7	61,4	↑0,3
Электр таъминотига уланиш	36	86,9	86,0	↑0,9
Мулкни рўйхатдан ўтказиш	72	67,9	67,0	↑0,9
Кредитлар олиш	67	65,0	65,0	..
Миноритар инвесторларни ҳимоялаш √	37	70,0	62,0	↑8
Солиқ солиш √	69	77,5	76,9	↑0,6
Халқаро савдо √	152	58,2	49,8	↑8,4
Шартномалар ижросини таъминлаш √	22	71,9	68,2	↑3,7
Тўловга лаёқатсизликни ҳал қилиш	100	43,5	45,2	↓1,7

√ – Бизнесни ислоҳ қилишни амалга ошириш, бизнесни осонлаштиради.

Ч – Бизнесни янада қийинлаштирадиган ўзгариш.

Аммо Ўзбекистон рейтинги «DB-2020» ҳисоботида халқаро савдо («DB-2019» га нисбатан 13 поғонага пасайган) ва тўловга лаёқатсизликни ҳал қилиш («DB-2019» га нисбатан 4 поғонага пасайган) мезонлари бўйича яхши натижаларга эриша олмапти (2-жадвал). Хусусан, «DB-2020» ҳисоботида кўра Ўзбекистон рейтингида тўловга қобилиятсизликни ҳал қилиш кўрсаткичининг 2015-2020 йиллар оралиги солиштирилганда 68 поғона йўқотиш мавжуд. Бу гуруҳ мезонлари Ўзбекистонда ноқулай вазиятлар борлигидан далолат беради. Ваҳоланки, 2016 йил ҳисоботида кўра, Ўзбекистонда солиқ юки даражаси АҚШ, Канада, Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания, Япония, Хитой, Ҳиндистон, Россия ва бошқа бир қатор мамлакатларга нисбатан анча паст эканлиги қайд этилган эди. Қолаверса, «DB-2016» га кўра «Ўзбекистонда мулкни ҳисобга олишнинг янги шакли жорий этилди. Унда барча солиқ юклари, чекловлар ва қарзлар тўғрисидаги маълумотлар мавжуд бўлиб, янги шакlining қабул қилиниши учта алоҳида мажбурий бўлмаган сертификат олиш талабини бекор қилди».

Умуман олганда, бизнесни ташкил этиш тартиб-таомиллари тубдан соддалаштирилгани боис юртимиз аҳолиси ўз бизнесини очиш учун Швейцариядагидан – 1,8 марта, Германиядагидан – 1,9 марта, Япония ва Россиядагидан – 2 марта, Исроилдагидан – 2,2 марта, Греция ва Испаниядагидан – 2,3 марта, Ҳиндистондагидан – 4,7 марта, Хитойдагидан – 5,5 марта ва Бразилиядагидан – 14,5 марта кам вақт сарфламоқда.

2-жадвал **Жаҳон банки «DOING BUSINESS»** гуруҳининг халқаро рейтингида **Ўзбекистон позициясидаги ўзгаришлар**

№	Мезон номи	Йилларда эгаллаган ўрин						Фарқи (2015-2016)	Фарқи (2015-2017)	Фарқи (2015-2018)	Фарқи (2015-2019)	Фарқи (2015-2020)
		DB-2015	DB-2016	DB-2017	DB-2018	DB-2019	DB-2020					
1.	Корхоналарни рўйхатдан ўтказиш	64	42	25	11	12	8	+22	+39	+53	+52	+56
2.	Қурилишга рухсатномалар олиш	149	151	147	135	134	132	-2	+2	+14	+15	+15

3.	Электр таъминоти тармоғига уланиш	108	112	83	27	35	36	-4	+25	+81	+73	+72
4.	Хусусий мулкни рўйхатга олиш	113	87	75	73	71	72	+26	+38	+40	+42	+41
5.	Кредитлар олиш	105	42	44	55	60	67	+63	+61	+50	+45	+38
6.	Миноритар инвестицияларни химоя қилиш	87	88	70	62	64	37	-1	+17	+25	+23	+30
7.	Солиқ солиш	75	75	77	78	64	69	0	-2	-3	+11	+6
8.	Халқаро савдо	117	115	138	168	165	152	+2	-21	-51	-48	-35
9.	Шартномалар ижросини таъминлаш	158	159	165	39	41	22	-1	-7	+119	+117	+136
10.	Тўловга лаёқатсизликни ҳал қилиш	32	32	38	87	91	100	0	-6	-55	-59	-68
Глобал рейтинг		141	87	87	74	76	69	+54	+54	+67	+65	+72

Демак, Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитини тобора кенгайтириш мақсадида кичик бизнес субъектларининг қонуний ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини янада кучайтириш борасида олиб борилаётган кенг қўламли ислохотлар амалий жиҳатдан ўз тасдиғини топмоқда.

Бунинг аксини нафақат «Doing business» ҳисоботларининг рейтингда, балки бошқа халқаро рейтингларда ҳам Ўзбекистоннинг рейтинги юксалаб бормоқда. Хусусан, 2019 йилда «Ўзбекистон ёлғиз сайёҳлар учун энг хавфсиз мамлакатлар рўйхатида бешинчи ўринни эгаллади. Wegoplace саёҳатлар онлайн сервиси мутахассислари 142 мамлакат аҳолиси ўртасида сўров ўтказишди ва улар тунда шаҳарда ёлғиз ўзлари юрганда ўзларини қанчалик хавфсиз ҳис қилишлари, маҳаллий полицияга ишончи ва тунда талончилик ёки хужумларга дуч келган-келмаганини аниқлашди. Натижада энг юқори хавфсизлик кўрсаткичи Сингапурга (97 балл) тегишли бўлди. Кейинги ўринларда Норвегия, Исландия ва Финляндия жойлашди (хавфсизлик кўрсаткичи 93 балл). Бешинчи ўринни Ўзбекистон эгаллади (91 балл). Венесуэла (44 балл), Афғонистон (45 балл) ва Жан.Судан (54 балл) ёлғиз сайёҳлар учун энг хавфли мамлакатлар сифатида қайд этилди».

«DB-2020» бўйича илғор ўнталик рейтингда Янги Зеландия (1-ўрин), Сингапур (2-ўрин) ва Корея Республикаси (5-ўрин) ўз позицияларини сақлаб қолдилар. Гонконг (3-ўрин, +1) ва Дания (4-ўрин, -1) ўринлари билан алмашди. Грузия 7-ўринга (-1) тушиб, ўз ўрнини АКШга (6-ўрин, +2) берди. Буюк Британия 8-ўринда (+1) бўлиб, Норвегия (9-ўрин) 2 поғонага пасайди. «DB-2020» ҳисоботида Швеция (10-ўрин, +2) мазкур ўнталикдан жой олди.

Хулоса қилиб айтганда, халқаро рейтингда поғонаси юқорилаган давлатларда кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун қулай шарт-шароитлар яратилиб, кичик корхоналарнинг фаолияти билан боғлиқ тартиб-таомилларнинг барча турларини қисқартириш, соддалаштириш ва очиқ-ойдинлик даражаси ошиб бораётганлигини ҳис этиш мумкин.

REFERENCES

1. Арипов, О. А. (2017). Современные тенденции развития малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистане. *British Journal for Social and Economic Research*, 2(5), 33-40.

2. Арипов, О. А. (2018). ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ И МАСШТАБНЫЕ РАЗВИТИЯ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАН. In Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона (pp. 121-123).
3. Арипов, О. А. (2019). СОЗДАНИЕ БЛАГО ПРИЯТНОГО НАЛОГОВОГО КЛИМАТА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. In АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (pp. 64-68).
4. Арипов, О. А. (2019). Структурные элементы деловой среды и их влияния на функционирования субъектов малого бизнеса и предпринимательства. Региональные проблемы преобразования экономики, (8 (106)).
5. Арипов, О. А. (2015). Современное развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. Молодой ученый, (22), 332-334.
6. Арипов, О. А. (2017). Приоритетные направления развития малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистане. Российское предпринимательство, 18(24).
7. Abdullayevich, A. O. (2021). Problems Of Agricultural Development In Uzbekistan. Design Engineering, 9724-9729.
8. Abdullayevich, A. O., & Abdullajanovich, U. T. (2021, December). DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN. In *Conference Zone* (pp. 123-128).